

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

NOROV Ilhom

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Doston ijrochiligi" kafedrasida o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8070430>*

DOSTON IJROCHILIGIDA TALAFFUZ VA OVOZ A'ZOLARINI ISHLATISH MASALALARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda baxshichilik san'atiga berilayotgan e'tibor natijasida, bu san'at turi yanada rivojlanmoqda. Baxshichilik san'ati ijro yo'nalishini yanada mustahkamlash, ijrochilik mahoratini mukammal darajaga ko'tarish, ovoz ohanglarini yanada sayqallash borasida soha mutaxassislari tomonidan bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada doston ijrochiligida talaffuz va ovoz a'zolarini ishlatish masalalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: talaffuz, ovoz intonatsiya, ijrochilik, ifodaviylik, baxshichilik san'ati, doston ijrochiligi, san'at sof ijro.

НОРОВ Илхом

*Узбекский национальный институт музыкального
искусства имени Юнуса Раджаби
Преподаватель кафедры "Достон ижрочилиги"*

РОЛЬ ПРОИЗНОШЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В результате внимания, уделяемого искусству дарения, это искусство получает дальнейшее развитие. Специалистами в данной области проводится ряд практических работ по дальнейшему укреплению исполнительской направленности исполнительского искусства, доведению исполнительского мастерства до совершенного уровня и дальнейшему совершенствованию тембров голоса. В данной статье рассматриваются вопросы произношения и использования голосовых органов в исполнении эпоса.

Ключевые слова: произношение, голос интонация, перформанс, выразительность, искусство бахвальства, эпическое исполнение, искусство чистого исполнения.

NOROV Ilhom*Uzbek National Institute of Music art named after Yunus Rajabi
Lecturer of the department "Doston Izhrochiligi"***THE ROLE OF PRODUCTION IN PERFORMANCE****ANNOTATION**

As a result of the attention paid to the art of giving, this art is further developed. Specialists in this field carry out a number of practical works to further strengthen the performing orientation of the performing arts, bring the performing arts to a perfect level and further improve the timbres of the voice. This article discusses the issues of pronunciation and the use of vocal organs in the performance of the epic.

Keywords: pronunciation, sound intonation, performance, expressiveness, bakhshiqi art, epic performance, art pure performance.

Baxshichilik san'ati bugungi kunda yangi qiyofada o'z qiralarini kashf etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan baxshichilik san'atiga bugungi kunda berilayotgan e'tibor hammamizga ma'lum. Bu noyob san'atga qiziqib, uning tarixi, ijrochilik uslublarini shiddat bilan o'rganib kelayotgan yoshlar safi kundan-kunga ortmoqda.

Baxshi o'z xaqining biyron tilidir. Baxshining ikkita mulki bor. Biri soz bo'lsa ikkinchisi so'z. Baxshi doston, terma epos kuylar ekan u doston termalarni o'z sozi va so'zi yani do'mbirasiz tasavvur eta olmaydi. Soz va so'z baxshining hamrohi. Shu sababli ham so'z va soz baxshining mulkidir. Baxshining sozi do'mbira cholg'usi Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida keng tarqalgan. Baxshi shoirlarning asosiy jo'rnavoz cholg'usidir. Uning yaratilishi haqida ham juda ko'p afsona va rivoyatlar mavjudligi ilmiy manbalarda keltiriladi.

Hozirgi kunda baxshichilik san'atida berilayotgan e'tibor natijasida, bu san'at turi yanada rivojlanmoqda. Baxshichilik san'ati ijro yo'nalishini yanada mustahkamlash, ijrochilik mahoratini mukammal darajaga ko'tarish, ovoz ohanglarini yanada sayqallash borasida soha mutaxassislari tomonidan bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda.

Ijrochilikda ovoz muhim ahamiyatga ega. Ustoz baxshilar ijodiga nazar tashlar ekanmiz ular ovozi yo'lga qo'yishga hech qanday texnik vositalardan foydalanmaganlarini ko'ramiz. Ular asosan, ovozi ichkariga tashlab, (ichki ovozda) do'mbira jo'rligida epik doston, termalar kuylab kelishgan. Ko'pincha qiru-adirlarda, tabiat qo'ynida, chorvachilik bilan shug'ullanib qolmasdan do'mbira chertib dostonlar kuylar, nag'malar ijro etganlar. Yillar mobaynida bo'g'iq ovozda dostonlar, termalar kuylab o'z mehnati orqasidan baxshi bo'lib yetishganlar.

Bo'lajak baxshi ijrochilar talaffuzining yaxshi, ravon bo'lishida ovozning tiniqligi va ta'sirchanligi ustida ish olib borish bilan erishish mumkin. Buning uchun vaqti-vaqti bilan dars vaqtida ijrochiga ijro etishi lozim bo'lgan doston adabiy matnini o'qishni yo'lga qo'yish, adabiy tilga yaqin bo'lishiga erishishni ta'minlash, g'azalxonligini esa imkoni boricha notiqlik darajasigacha olib kelish, shu bilan bir qatorda eski o'zbek tili qonun-qoidalari hamda nozikliklaridan xabardor qilish maqsadga muvofiqdir.

Shunda ijrochi-talaba kuylanayotgan dostonning matni o'qish orqali burro talaffuzga ega bo'lish bilan bir qatorda ijro etayotgan dostonning mazmun mohiyatini ham to'la-to'kis tushunib, anglab yetgan bo'ladi. Ayni paytda bu uslub ijrochi zehni charxlaydi xotirasini mustahkamlaydi. Qolaversa, ijro etilayotgan dostonning mazmun-mohiyatini anglab ijro etish baxshichilik san'atining asosiy talablaridan biridir. Talaffuz borasida yana bir nuqsonga alohida e'tibor bermoq shart. O'quv maskanlarining aksariyat xonandalik bo'lim va fakultetlarida talabalarga "o'zbekcha aytma, bu noto'g'ri, chunki o'zbekona qo'shiq aytish bu tomoq bilan kuylashdir" degan dashnomlarga o'zimiz guvoh bo'lganmiz.

Ko'pchilik mutaxassislarining darslari albatta eskicha qolipda, ya'ni rus vokal maktabi uslubida bo'lgani barchamizga ayon. Afsuski, hozirda ham bir qator vokal o'qituvchilarimizning darsi xuddi shu tarzda davom etmoqda, chunki ular shunday tarbiyalangan va bu qobig'dan chiqishlari mushkul kechadi.

Ovoz shakllantiruvchi a'zolar, ayniqsa, tilning faoliyatini mustahkamlashda undosh tovushlarning vazifasini alohida ta'kidlash kerak, bizningcha. Bundan tashqari undosh tovushlar o'z aytilish xususiyati bilan lablar harakatini tartibga solib, ovozni ularga yaqinlashtiradi. Yumshoq tanglayning yuqori ko'tarilishini ta'minlaydi. Ovozning doimiy burundan sadolanishi oldini oladi. Asosiysi, talabani nafasdan tejamkorlik bilan ongli foydalanishga o'rgatadi. Xalqum va tilning talaffuzga tegishli qismlari, pastki jag' mushaklari zo'riqqan takdirida ham yumshoq holatda bo'lishini ta'minlaydi [2, B.29].

“Talaffuz” – arab tilidagi *“talaffaza”* so'zi bo'lib, *“otmoq”* ma'nosini anglatadi, ya'ni har bir tovush va so'zning notiq yohud xonanda og'zidan otilib chiqishi demakdir. Arablarda *akaltu attamrata va lafaztu annavota* degan maqol bor. Buning ma'nosi hurmoni yedim va danagini otib yubordim demakdir. Maqoldagi *lafaztu* kalimasi-so'zi otdim, aniqrog'i, og'izdan otdim ma'nosini bildiradi [3, B.33].

Dars mavzusini she'riy matnidan boshlash maqsadga muvofiqdir. Dars jarayonida mavzuga tegishli matnni talabaga bir necha marotaba o'qitish lozim. Talaba adabiy matnni o'qiyotganda uning so'zdagi harflar va bo'g'inlarni to'g'ri talaffuz etishi qattiq nazorat etilishi kerak. Ko'p hollarda talabalar “h” ni “x”, “x” ni “h” tarzida talaffuz etishga odatlangan bo'ladilar. Bundan tashqari ba'zi talabalarda “a” tovushi “e”ga yaqinroq aytiladi.

Ma'lumki, o'zbek tilida “i”, “o” tovushlari ikki xil bo'ladi. Bu tovushlarni oddiy qilib, uzun “i” yoki qisqa “i”, uzun “o” yoki qisqa “o” deb ifodalash ham mumkin. Yuqorida zikr etilgan barcha illatlarni dars davomida kamaytirib borish talaffuzning tiniqligini ta'minlaydi. Talabaning nutqida uning tilga beparvoligi yoki u mansub shevaning xususiyatlari zikr etilgan tovushlarning chalkashligiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ba'zi o'quvchilar tomonidan “r” tovushini taxminan “d” tovushiga yaqin aytishi, kuylash jarayonida yuqori pardalarda “n” tovushini “l” tovushiga yaqin aytilishi mavjud. Tildagi bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun talaba bilan alohida mashqlar qilish talab etiladi. Mashqlarda “n” va “r” tovushlar ishtirokidagi so'zlarni ko'proq kuylatish talab etiladi. “S” va “z” tovushlarini yaxshi talaffuz eta olmaydigan bolalar ham uchraydi. Bu illatlarni tilni qattiq tanglay ustiga to'g'ri qo'yilishi, lab holatini tuzatish bilan bartaraf etish mumkin. Biroq, afsuski, ahyon-ahyonda vrach defektolog xizmatidan foydalanishga ham to'g'ri keladi [3, B.36].

Talaffuzning chiroyliligi, tiniqligi, bu unli va undosh tovushlarning ovozda to'g'ri ifoda etilishi, tovushlarning oddiy suhbat yoki kuylayotgandagi tiniq ifodasi, ovozning an'anaviy xonandalik talabi qoidalariga binoan shakllanishi demakdir.

Folklor ijrochiligi asosini tashkil etuvchi yalla, lapar, xalfa qo'shiqlari, doston va baxshi qo'shiqlari bilan kuylanadi. Shu bois kuylash jarayonida ushbu qoidalari ham talaffuzning shartli qonuni darajasiga ko'tarilishi kerak.

Bugungi xalqona ijroda so'zlarining ba'zilarini zamonaviy tilga ko'chirishga intilish hollari uchrab turadi. Ehtimol bu xayrli ishdir. Biroq bunday urinishlar ko'pincha vazn ravonligiga, latifligiga xalal berganday bo'ladi, shubhasiz, ijro jarayonida ham ba'zi noqulayliklar ham paydo qiladi

Talabalarining badiiy - ijodiy faolligini oshirishda quyidagi holatlar doimo o'qituvchi e'tiborida bo'lishi maqsadga muvofiqdir:

- talabalarining ijodiy va musiqiy layoqatlarini doimo uzviy tarzda rivojlanib borishligini hisobga olishda bastakorlikni to'g'ri tahlil etish;

- *ta'limiy mohiyatini anglab yetishda musiqiy bilim, malaka va ko'nikmalar rivojlanishini ijodiy faollikni o'sib, shakllanib borishning asosi deb qarash;*

- *talabalarni musiqiy-ijodiy faoliyatining turli-tuman forma va vositalarida faol jalb qilish orqali ularda xissiyot olami va intellektual imkoniyatlarini ham o'sib borishini nazarda tutish orqali talabalarning bilim va mahoratlari orttiriladi.*

Badiiy xususiyat, bilim va ijodiy jarayonlar ta'sirida talabalarning musiqa savodxonligi qay tarzda o'sa borishiga qarab talabaning ijodiy rivojlanishi ham ortadi va bu sifat musiqiy faoliyatning hamma turlari o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Ovozni yo'lga qo'yish mashg'ulotlarida asarni sof intonatsiya, so'zlarni tushunarli va aniq chiqishida tovushning yangroq yoqimli bo'lishida ovoz sozlash mashqlarining o'rni beqiyos hisoblanadi. Ovoz mashqlari, tallafuz, ovozni rivojlantirish, ovozning ravonligi va harakatchanligini ta'minlash, ovoz diapazoni kengaytirishga muhim rol o'ynaydi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Alimjonova Z. Sahna nutqi. - T., Fan, 2005.
2. Jumaniyozov R. Nutqiy mahorat. - T., 2005.
3. Nosirova A. Jonli so‘z san’ati asoslari. - T., 2003.
4. Kurbanova U., Kudaybergenova B. va bosh. Yakkaxon qo‘shiqchilik. . O‘quv qo‘llanma – T.: TURON-IQBOL, 2014
5. Qosimov N. Folklor musiqa ijrochiligi. O‘quv qo‘llanma. – T.: Talqin, - 2008.
6. Mirzayev T. Xalq baxshilarining epik repertuari / Mas’ul muharrir: O‘zR FA akademigi Shoabdurahmonov Sh. – Toshkent: Fan, 1979.
7. Madayev O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi: O‘quv qo‘llanma / Mas’ul muh.: fil.f.d., prof. H.Boltaboev. Toshkent:, 2010.
8. Yuraginning jo‘ri bo‘lgan do‘mbiram / to‘plab nashrga tayyorlovchi Hakimov O‘.– Toshkent: Akademnashr, 2019.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz